

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 613 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdajon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	

TADBIRKORLIK FAOLIYATIADAGI MOLIYAVIY RISKLAR VA ULARNI SUG'URTALASH MASALALARI

Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov

PhD., Namangan muhandislik-texnologiya instituti katta o'qituvchi
ORCID: 0009-0004-3772-7243

Annotatsiya: Tadqiqot tadbirkorlik faoliyatida uchraydigan moliyaviy xavflar va ularni sug'urtalashning ahamiyatini tahlil qiladi. Asosiy e'tibor moliyaviy xavflarni boshqarishning samarali usullarini aniqlash va sug'urta mexanizmlarining biznes barqarorligini ta'minlashdagi o'rniga qaratilgan. Maqolada risklarni sug'urtalash orqali tadbirkorlik sub'yektlarining moliyaviy xavfsizligi va investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari yoritiladi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik faoliyati, moliyaviy risklar, sug'urta ob'ektlari, sug'urta mukofotlari, sug'urta hodisasi.

Abstract: The study analyzes financial risks in entrepreneurial activities and the importance of their insurance. The main focus is on identifying effective methods for managing financial risks and the role of insurance mechanisms in ensuring business stability. The article explores ways to enhance financial security and investment attractiveness of entrepreneurial entities through risk insurance.

Key words: business activity, financial risks, insurance objects, insurance premiums, insurance event.

Аннотация: Исследование анализирует финансовые риски в предпринимательской деятельности и значение их страхования. Основное внимание уделяется выявлению эффективных методов управления финансовыми рисками и роли страховых механизмов в обеспечении стабильности бизнеса. В статье рассматриваются пути повышения финансовой безопасности и инвестиционной привлекательности субъектов предпринимательства через страхование рисков.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, финансовые риски, объекты страхования, страховая премия, страховой случай.

KIRISH

Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, tadbirkorlik faoliyatiga to'siqlarni bartaraf etish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlar tomonidan riskli moliyaviy qarorlarni qabul qilmasdan yuqori darajada foyda olish qiyin kechadi. Tadbirkorlik sub'yektlarida mavjud ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy risklarning yuzaga kelishi natijasida ko'riladigan zarar miqdori katta bo'lib, bu holatlar tadbirkorlik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Moliyaviy risklarning ta'sirini aniqlash va tahlil qilish tadbirkorlik sub'yektlarining barqarorligini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois, moliyaviy risklarning yuzaga kelishiga sabab bo'luvchi omillarni o'rganish va zarurat tug'ilganda ularni batafsil tahlil qilish muhim vazifalardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari xorijiy mamlakatlarning qator olimlari, jumladan Peter J. Strauss, Skott L. Kuper, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan V.V. Shaxov, T.A. Fedorova, Yu.T. Axvlediani, A.A. Gvozdenko, shuningdek, respublikamiz olimlari, jumladan T.S. Malikov, I.X. Abduraxmonov, O.A. Olimjonov, N.X. Haydarov, T.M. Baymurotov, H.I. Boyev, S.A. Umarov, X.M. Shennayev, Q.M. Qo'ldoshev va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Zamonaviy iqtisodiyotda risklar ehtimoli tadbirkorlik faoliyatining yo'nalishini tanlashga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Masalan, mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda hamkorlikning kengayishi natijasida sug'urtaning yangi ob'yekti sifatida eksport kreditlari sug'urtasi shakllanmoqda. Ayniqsa, mulk shakllarining xilma-xilligiga asoslangan bozor munosabatlari rivojlangan jamiyatda ko'plab insonlar mustaqil ravishda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, yuqori daromad olishga intilmoqda.

Biroq tadbirkor har doim bozor munosabatlaridagi barcha harakatlarni nazorat qila olmaydi. U faoliyat yo'nalishini aniq belgilash va rejalashtirish jarayonida ko'plab qarorlarni tavakkalchilikka bog'liq vaziyatlarda qabul qilishga majbur bo'ladi. Bu esa faoliyat yo'nalishini shakllantirishda riskni hisobga olish zaruratini keltirib chiqaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ehtimoliy risklar mavjud bo'lgan sharoitda tadbirkorlik sub'yektlari ushbu xavflarni o'z ichki imkoniyatlari bilan hal etishga manfaatdor bo'ladilar. Ammo sug'urtaga bo'lgan talab, ayniqsa, risklar bo'yicha qo'shimcha qoplama olish zarurati yuzaga kelgan hollarda, o'zini oqlaydi. Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan davrda tadbirkorlik faoliyatini yangitdan boshlayotgan har qanday shaxsdan xo'jalik faoliyatida yuz berishi mumkin bo'lgan turli risklarni boshqarish, bartaraf etish va kamaytirish bo'yicha malaka va qobiliyat talab etiladi.

Har qanday harakat va qabul qilingan qarorlar kelgusida tadbirkorlik sub'yektining moliyaviy holatiga xavf solmasligi lozim. Shu bilan birga, risk doimiy ko'rsatkich bo'lmasdan, iqtisodiyotdagi o'zgarishlarga mos ravishda dinamik ravishda o'zgarib boradi. Sug'urta kompaniyalari esa risklarning rivojlanish holatini doimiy kuzatib borishi kerak. Bunda tegishli hisob-kitoblarni olib borish, olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish orqali risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik sub'yektlari risklarni kamaytirish va bartaraf etishda eng samarali usullardan biri sifatida sug'urta xizmatlaridan foydalanishni afzal ko'radilar. Tadbirkorlikda, afsuski, risklarni butunlay yo'qotish imkoniyati mavjud emas. Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatiga siyosiy, valyuta, tabiiy ofatlar, inflyasiya, bozor, sanoat, bank va sug'urta risklari kabi bir-biriga bog'liq omillar ta'sir qiladi. Bu risklar ichida sug'urta risklari alohida ahamiyatga ega.

Sug'urta risklari tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bozor talab va taklif muvozanatini ta'minlashga xizmat qiladi va o'zida tadbirkorlik risklarini ham qamrab oladi. Bu muvozanatga bozor infratuzilmasining muhim instituti hisoblangan sug'urta faoliyatini takomillashtirish orqali erishiladi. Turli mulkchilik shakliga asoslangan xo'jalik yurituvchi sub'yektlar o'z mol-mulkidan samarali foydalanish, kutilmagan va tasodifiy zararlarni oldini olish hamda barqaror faoliyat yuritish uchun sug'urta xizmatlaridan keng miqyosda foydalanishga intilmoqda. Shu sababli, bugungi kunda tadbirkorlik sub'yektlarida sug'urta xizmatlariga bo'lgan talab ortib bormoqda.

Tadbirkorlik sub'yektlarini sug'urtalash orqali tasodifiy risklardan — tabiiy, siyosiy va iqtisodiy xavflardan himoyalani ta'minlanadi. Bu esa mamlakatda ichki va tashqi investitsiya imkoniyatlarini kengaytirishga, vaqtincha bo'sh mablag'larni iqtisodiyotga jalb etishga, inflyasiyaning oldini olishga hamda iqtisodiy sub'yektlarning barqaror faoliyat yuritishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Sug'urta, shuningdek, tadbirkorlik sub'yektlarining ishlab chiqarish faolligini oshirish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish orqali ichki va tashqi bozorlarni to'yintirishda muhim omil bo'lib, mehnat unumdorligini oshirishning yangi yo'llarini ochadi. Ammo tadbirkorlik sub'yektlari o'z faoliyatida yuz berishi mumkin bo'lgan moliyaviy risklarni to'liq bartaraf etish imkoniga ega emas. Shu sababli risklarni kamaytirishning muhim vositasi sifatida sug'urtalash amaliyotidan foydalanish zarurati paydo bo'ladi.

Risklarni o'rganish jarayonida ikki muhim tendensiya kuzatiladi. Bir tomondan, risklarni boshqarish imkoniyatlarining orttirilgan holda ko'rsatilishi moliyaviy risklar nazariyasining rivojlanishiga bo'lgan talabni oshirdi. Boshqa tomondan, "moliyaviy risk" tushunchasining mohiyati hali to'liq ochib berilmaganligi bu sohada yanada keng izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

Moliyaviy risk tushunchasiga berilgan turli talqinlar va tadqiqotchilarning nazariy qarashlariga ko'ra, risklarni guruhlar kesimida turkumlash amaliyoti mavjud. Talqinlarga ko'ra:

1. Birinchi guruh: Risk noma'lum voqelik bo'lib, uning yuz berishi xo'jalik sub'yektining faoliyatiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
2. Ikkinchi guruh: Risk samarali natijaga erishish uchun amalga oshirilgan faoliyat sifatida qaraladi.
3. Uchinchi guruh: Risk muqobil variantlardan birini tanlash jarayonida yutuqqa erishish yoki xatoga yo'l qo'yish ehtimoli sifatida talqin etiladi.

Moliyaviy risklarni o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mualliflarning asosiy qismi moliyaviy riskni moliyaviy aktivlarga egalik bilan bog'liq, shuningdek, sug'urta kompaniyalarining aktiv va

passivlari o'rtasidagi nomutanosiblik oqibatida yuzaga keladigan yo'qotish (zarar) ehtimoli sifatida talqin qiladi. Xususan, sug'urta sohasida risk nisbatan kengroq talqinda tushuniladi.

Zamonaviy shiddat bilan rivojlanib borayotgan davr tadbirkorlik sub'yektlarini doimiy riskka asoslangan moliyaviy qarorlarni qabul qilishga undaydi. Moliyaviy risklarning natijasida yuzaga keladigan zararlarni miqdori katta bo'lib, ularni aniqlash turli ma'lumotlardan foydalanishni talab etadi.

1. Riskni boshqarish ikki asosiy vaziyatda amalga oshiriladi:

2. Risk ro'y bergan holatda sug'urta kompaniyalari tomonidan to'lov amalga oshiriladi.

Risk bo'lmagan holatda sug'urta mukofotlari ma'lum vaqt o'tgach foydalaniladi.

Tadbirkorlik sub'yektlari boshqaruv tizimida sug'urtaning roli murakkab bo'lib, u moliyaviy, investitsion va operatsion faoliyat davomida yuzaga keladigan zararlarni qoplash imkonini beradi.

Tadbirkorlik faoliyatini sug'urtalash ikki asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi:

1. Tadbirkorlik risklarini sug'urtalash: Ishlab chiqarishning bir maromda bo'lishini ta'minlash, xom ashyo va materiallarni o'z vaqtida yetkazib bermaslik, ish tashlashlar va boshqa sabablar natijasida yuzaga keladigan risklarni qamrab oladi.

2. Moliyaviy risklarni sug'urtalash: Foyda yo'qotilishi, foydaning to'liq olinmasligi, bankrotlik va boshqa moliyaviy risklarni sug'urtalashni o'z ichiga oladi.

Risklarni kamaytirishning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

- Riskni o'z zimmasiga olish: Oldindan rejalashtirilgan maxsus zaxira jamg'armalarini yaratish yoki rejalashtirilmagan risklar natijasida ko'rilgan zararlarni foyda yoki kapital hisobidan qoplash.

- Riskni taqsimlash: Tadbirkorlik sub'yektining aktivlarini turli shaxslar yoki korporatsiyalar nomiga o'tkazish orqali riskni taqsimlash.

- Sug'urta: Tadbirkorlik sub'yektining ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy yoki tabiiy omillar ta'sirida yuzaga keladigan risklarini sug'urta kompaniyasiga o'tkazish.

Sug'urta shartnomasiga asosan, tadbirkorlik risklaridan kelib chiqadigan zararlarning katta qismi sug'urta kompaniyasi tomonidan qoplanadi. Sug'urta ob'yekti sifatida quyidagilar keltiriladi:

- Tadbirkor aktivlarining buzilishi, yong'in va tabiiy ofatlardan sug'urtalash (mulk sug'urtasi).

- Import va eksport yuklarini sug'urtalash.

- Qarzga olingan mablag'larning qaytarilmasligi (kredit tavakkalchiligi sug'urtasi).

- Ta'minotga qo'yilgan mol-mulkni sug'urtalash.

- Qishloq xo'jaligi ekinlari va chorva mollarini tabiiy ofatlar, kasalliklar va zararkunandalardan sug'urtalash.

- Ishlab chiqarish jarayonida xodimlarning baxtsiz hodisalardan sug'urtasi.

- Shu sababli, tadbirkorlik sub'yektlarida risklarni kamaytirish va ularni samarali boshqarish uchun sug'urta xizmatlaridan foydalanish zarurat hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar biznesning barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Moliyaviy risklar turli omillarga, jumladan, bozor o'zgarishlari, kredit xavflari, valyuta kurslarining tebranishi va boshqa iqtisodiy noaniqliklarga bog'liq. Ushbu xavflarni samarali boshqarish tadbirkorlikning muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot davomida moliyaviy risklarni sug'urtalash masalalariga alohida e'tibor qaratilib, sug'urtaning biznes xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni tahlil qilindi. Sug'urta mexanizmlari nafaqat moliyaviy zararlarning oqibatlarini yumshatish, balki tadbirkorlar uchun barqaror moliyaviy muhit yaratishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, sug'urta xizmatlarining rivojlanish darajasi, sug'urta mahsulotlarining moslashuvchanligi va tadbirkorlik ehtiyojlariga muvofiqligi kabi omillar muhim ahamiyat kasb etadi.

Moliyaviy risklarni sug'urtalash tadbirkorlik faoliyatining barqarorligi va rivojlanishiga xizmat qiladi. Sug'urta tizimining rivojlanishi esa, nafaqat tadbirkorlar uchun xavfsizlik kafolatini ta'minlash, balki iqtisodiy o'sishga rag'bat beruvchi omil sifatida ham katta ahamiyatga ega. Shu sababli, sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish va risklarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Dorfman, M. S. Risk Management and Insurance / M. S. Dorfman. – New York: Pearson, 2015. – 544 p.
2. Rejda, G. E. Principles of Risk Management and Insurance / G. E. Rejda, M. McNamara. – Boston: Pearson, 2019. – 688 p.
3. Cummins, J. D. Financial Risk Management in Insurance / J. D. Cummins, P. Trainar. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 482 p.
4. Шахов, В. В. Страхование: Учебное пособие / В. В. Шахов. – Москва: Юрайт, 2019. – 368 с.
5. Глухов, В. В. Управление финансовыми рисками предприятия / В. В. Глухов. – Нижний Новгород: ННГУ, 2017. – 256 с.

6. Минаков, Н. В. Региональные особенности страхования финансовых рисков / Н. В. Минаков. – Москва: Экономика, 2016. – 312 с.
7. Harrington, S. E. Risk Management and Insurance / S. E. Harrington, G. R. Niehaus. – Boston: McGraw-Hill, 2003. – 764 p.
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-dekabrdaqi "Elektron sug'urta xizmatlarini ko'rsatish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 780-sonli qarori".
9. Abduraxmonov I.X. Sug'urta nazariyasi va amaliyoti. O'quv qo'llanma. Toshkent. "IQTISOD-MOLIYA", 2018.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

